

КВАРЦТЫ ТОЛТЫРҒЫШТАРДЫҢ ГРАНУЛОМЕТРИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫНЫҢ ЦЕМЕНТ КОМПОЗИТТЕРІНІҢ БЕРІКТІГІНЕ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ

ТАСТЫБАЙ РАМАЗАН ӘДІЛХАНҰЛЫ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің магистранты

Ғылыми жетекші –PhD, доцент САКТАГАНОВА Н.А.

Қызылорда, Қазақстан

***Аңдатпа:** Толтырылған цемент композиттерінің құрылымын қалыптастыру процесі цемент қамырында гидро- және құрылымдық түзілудің бірлескен ағымының нәтижесін зерттеу.*

***Кілт сөздер:** биоцидтік қоспалар, құрғақ құрылыс араласпалары, биозақымдану процесі, микроорганизмдер, композициялық материалдар және т.б.*

Құрылыстағы технологияларды жетілдіру, ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс конструкцияларының беріктігі мен ұзаққа тұрақтылығын қамтамасыз ету – оларды дайындауда қолданылатын материалдардың сапасына жоғары талаптар қояды. Осыған байланысты, қазіргі заманғы құрылыс тәжірибесінде ғимараттар мен құрылыстарды салу және жөндеу үшін жаңа тиімді материалдарды енгізуге көбірек көңіл бөлінуде, бұл құрылыс алаңындағы еңбек шығындарын едәуір азайтуға және орындалатын жұмыстардың сапасын арттыра отырып, материалдар шығынын азайтуға мүмкіндік береді. Мұндай материалдарға бүгінгі күні ғылымды қажетсінетін технологиялардың өнімі болып табылатын құрғақ құрылыс араласпалары (ҚҚА) жатады. Олардың мақсатына және зауыттарда өндіріс кезінде қасиеттерге қойылатын талаптарға байланысты құрылыс араласпаларының құрамы мен сипаттамалары әртүрлі қоспалар кешенін енгізу арқылы оңай өзгереді.

Құрылыс араласпаларында байланыстырғыш ретінде цемент, гипс және басқа минералды байланыстырғыштар қолданылады[1].

Сонымен қатар, цементтің әртүрлі түрлері құрғақ құрылыс араласпаларында тұтқыр ретінде қарқынды қолданылады. Құрғақ құрылыс араласпалары дәстүрлі орталықтандырылған цемент-күм ерітінділерімен салыстырғанда тиімді материалдар болып саналады.

Қазіргі уақытта материалдар мен конструкциялардың биокоррозиясы мен биотөзімділігін зерттеу мәселесі өте өзекті болып саналады, себебі биозақымдану процесі жыл сайын дамып келеді. Биозақымдануды әртүрлі тірі организмдер: микроорганизмдер (бактериялар мен саңырауқұлақтар) және макроорганизмдер (өсімдіктер мен жануарлар) қоздырады. Алайда, көптеген авторлардың пікірінше, материалдарға негізгі зиянды микроскопиялық организмдер келтіреді. Олардың жойғыш әсерінің дәрежесі физикалық, химиялық, биологиялық және басқа факторлармен анықталады. Микроорганизмдердің дамуына қолайлы жағдайларда деструктивті процесстер оларды өнімдердің бетіне өткізуден, адсорбциядан, гифа мен споралардың өсуіне байланысты микроколониялардың пайда болуынан және өсуінен басталады, метаболизм өнімдерінің шығарылуымен және олардың жинақталуымен бірге жүреді. Нәтижесінде құрылыс материалдары есептелген нормалардан әлдеқайда тез бұзылады. Биозақымданған ғимараттар мен құрылыстарда құрылыс конструкцияларының қызмет ету мерзімінің төмендеуімен қатар экологиялық жағдай бұзылады. Бөлмелердегі микроорганизмдер ауа ағындарының қозғалысы арқылы адамның өкпесіне еніп, теріге түсіп, әртүрлі ауруларды тудырады.

Микроорганизмдердің теріс әсерін әртүрлі тәсілдермен болдырмауға болады: материалдар мен конструкциялардың беттерін зарарсыздандыру, композициялық материалдардың құрамына биоцидті қоспаларды енгізу және т.б.

Толтырылған цемент композиттерінің құрылымын қалыптастыру процесі цемент

қамырында гидро- және құрылымдық түзілудің бірлескен ағымының нәтижесі, яғни коагуляция құрылымынан кеңістіктік кристалды жақтаудың пайда болуына дәйекті көшу. Бұл дегеніміз, толтырылған цемент бетондары құрылымының беріктігін арттыру үшін дисперсті фазаның оңтайлы концентрациясына қол жеткізу керек, ал бөлшектердің оңтайлы дисперсиясы жағдайында жүйенің максималды қаптамасы мен тығыздалуы қажет[2]. Химиялық, физикалық-химиялық, физикомеханикалық өзара әрекеттесу процестерін синтездеу нәтижесінде толтырғыш белсенді қатысатын толтырылған цемент жүйесінің беріктігі қалыптасады.

Химиялық белсенді толтырғыштар реакциялардың бағытын гидратация өнімдерінің қарқынды бөлінуіне қарай жылжытады, сосын ерімейтін қосылыстарға байланыстырады.

Осыған байланысты, ҚҚА тиімді құрамдарын құру кезінде бір-бірінің сипаттамаларын толықтыратын және жақсартатын бірнеше толтырғыштардың комбинациясын қолдану қажет.

Жұқа қабатпен қолдануға арналған композициялар (желімдер мен жұқа сылақтар) 0,6 мм-ден аспайтын толтырғыш түйіршіктерден тұрады. Тегіс жағуға арналған ерітінділерде (тігіс массалары мен сылақтар) мөлшері 0,1 мм-ден аспайтын толтырғыш дәндері болады. Қалың қабатпен қолдануға арналған композициялар (олар барлық сәндік сылақтарды қамтиды) ірі түйіршікті толтырғыштарға негізделген.

Толтырғышта өлшемі бойынша кемінде үш түрлі фракция – ең оптималды нұсқа болып саналады, дәл осы жағдайда ең жоғары механикалық көрсеткіштерге қол жеткізіледі.

Цемент композициялары үшін кварц толтырғышының оңтайлы гранулометриялық құрамын таңдағанда әртүрлі іріліктегі кварц құмы қолданылды.

Эксперименттік құрамдар 1.1 - кестеде келтірілген.

28 күн қатайғаннан кейін 1×1×3 см өлшеміндегі тәжірибелік үлгілерді қысу және иілу үшін сыналды. Сынақ нәтижелері 1 және 2 - суреттерде графикалық түрде келтірілген.

Кесте 1.1 – Цементті-құмды композициялардың құрамы

Құрам №	Массалық бөліктердегі компоненттердің құрамы			
	Портландцемент ПЦ М40	Ірілігі 0,16 мм-ден кем кварц құмы	Ірілігі 0,16-0,315мм кварц құмы	Ірілігі 0,315-0,63мм кварц құмы
1-1	100	-	-	300,0
1-2	100	-	300,0	-
1-3	100	300,0	-	-
1-4	100	-	200,0	100,0
1-5	100	200,0	-	100,0
1-6	100	200,0	100,0	-
1-7	100	-	100,0	200,0
1-8	100	100,0	-	200,0
1-9	100	100,0	200,0	-
1-10	100	100,0	100,0	100,0

Сурет 1 - Цемент композиттерінің қысу беріктігінің кварц толтырғышының гранулометриялық құрамы мен сандық құрамына тәуелділігі

Сурет 2 – Цемент композиттерінің иілу беріктігінің кварц толтырғышының гранулометриялық құрамы мен сандық құрамына тәуелділігі

Зерттеулер барысында бір фракциялы толтырғышы бар композицияларда үлкен түйіршіктермен толтырылған материалдарға қатысты 1-2 композициясы жоғары қысу беріктігі байқалады[3,4]. Иілу беріктігі бойынша оңтайлы ретінде 1-2, 1-4,1-7 және 1-8 құрамдарын қарастырған жөн.

Қорытындылай келе, кварц толтырғышының гранулометриялық құрамының цемент композиттерінің беріктігіне әсерін зерттеу кезінде толтырғыштың мөлшері 0,16-0,315 мм болатын композиция ең жақсы беріктік көрсеткіштеріне ие екендігі анықталды.

ЭДЕБИЕТТЕР:

1. Абрамзон А. А. Поверхностно-активные вещества. Свойства и применение. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1981. – 304 с.
2. Баженов Ю. М. Наноматериалы и нанотехнологии современной технологии бетонов / Ю. М. Баженов, В. Р. Фаликман, Б. И. Булгаков // Вестник МГСУ, –2012, –№12, –С. 125–133.
3. Калашников В. И. Бетоны: макро-, нано- и пикомасштабные сырьевые компоненты. Реальные нанотехнологии бетонов // Дни современного бетона. От теории к практике - Запорожье. - 2012. - С. 38-50.
4. Пономарев А. Н. Нанобетон - концепция и проблемы. Синергизм наноструктурирования цементных вяжущих и армирующей фибры // Строит. материалы. - 2007. - № 5. - С. 2-4.